

ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Аролов Чорибек Мамурович,
слушатель Высшей школы судей при
Высшем совете судей Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются правовые нормы, регулирующие имущественные отношения между родителями и детьми. В частности, были изучены права детей на имущество, права и обязанности родителей по управлению имуществом детей, алиментные обязательства, отношения, связанные с наследственными правами, а также правовые пробелы в действующем законодательстве.

Ключевые слова: родители, дети, имущественные отношения, суд, муж и жена, имущественные права, обязанности

ABSTRACT

The article analyzes the legal norms governing property relations between parents and children. In particular, the rights of children to property, the rights and obligations of parents to manage the property of children, alimony obligations, relations related to inheritance rights, as well as legal gaps in the current legislation were studied.

Key words: parents, children, property relations, court, husband and wife, property rights, obligations

В последние годы в нашей стране осуществляется государственная политика, касающаяся имущественных правоотношений между родителями и детьми, с учетом современных позиций мирового сообщества и в соответствии с международными документами. Эта политика направлена на соблюдение прав родителей и детей, оказание им необходимой помощи и

поддержки со стороны общества и государства, а также на улучшение их благосостояния.

Известно, что в современных условиях развитие законодательства в основном связано с усложнением системы социальных отношений. Это, в свою очередь, требует совершенствования механизма правового регулирования таких отношений. В связи с этим в семейном законодательстве все более актуальным становится вопрос активизации механизма защиты имущественных прав родителей и детей.

Имущественные права родителей и детей охватывают такие области, как семейное имущественное право, гражданское имущественное право, а также жилищное право. При этом важно отметить, что эти права включают вещные, обязательственные и абсолютные права.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в регулировании имущественных прав родителей и детей часто наблюдается «межотраслевая разрозненность», которую необходимо устранить путем совершенствования законодательства. Непоследовательность правового регулирования указывает на необходимость формирования системы защиты имущественных прав детей. Это подтверждается анализом примеров, демонстрирующих пробелы в защите имущественных прав детей.

Понятие имущественных прав родителей и детей целесообразно рассматривать с точки зрения гражданского права. Разумеется, к имущественным правам в гражданском праве можно подходить с двух сторон. С одной стороны, они рассматриваются как субъективные права, принадлежащие конкретному лицу, а с другой — как объекты гражданского права.

В действующем гражданском законодательстве понятие имущественных прав широко используется в системе норм Гражданского кодекса, хотя само это понятие в кодексе не раскрывается. Статья 81 Гражданского кодекса при определении объектов гражданского права

указывает на имущественные права наряду с денежными средствами и ценными бумагами. Имущественные права также упоминаются в других нормах Гражданского кодекса (статьи 58, 96, 267, 272).

Научная литература дает различные определения имущественных прав. Х.Т. Азизов отмечает, что имущественные права можно понимать в узком и широком смысле. В узком смысле это права, связанные с имуществом, включая право собственности. В широком смысле это права на имущество, требования имущественного характера, результаты интеллектуальной деятельности, ценные бумаги и аналогичные объекты.

Х.Р. Рахмонкулов подчеркивает, что ценные бумаги являются документами, представляющими имущественные права. Их количество и содержание свидетельствуют о масштабе имущественных прав.

С.Б. Бобокулов утверждает, что понятие имущественных прав чрезвычайно широко и охватывает вещные, арендные, рентные права, а также права по лицензионным договорам. Таким образом, имущественные права можно рассматривать как комплексные.

З.А. Амонов в своем исследовании определяет имущественные права как субъективные права, связанные с правовым статусом субъектов, и отмечает их материальный и нематериальный характер. Он подчеркивает, что имущественные права приносят владельцу материальные или имущественные выгоды.

Ю.Х. Калмаков предлагает делить имущественные права на пять групп: 1) личные имущественные права; 2) права, возникающие при заключении договоров (например, аренда жилья); 3) права граждан в сфере внедоговорных отношений; 4) авторские и патентные права; 5) наследственные права.

Таким образом, имущественные права характеризуются их экономической значимостью. Они должны быть объектами гражданского оборота, что косвенно подтверждается статьей 58 Гражданского кодекса,

согласно которой имущественные права могут вноситься в уставной фонд юридических лиц, передаваться другим лицам и участвовать в коммерческом обороте.

На основании вышеизложенного можно заключить, что имущественные права являются самостоятельным объектом гражданского оборота и играют важную роль в защите имущественных интересов родителей и детей.

Список литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан. // Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., 03/23/837/0241.
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан. // Национальная база данных законодательства, 07.02.2024 г., 03/24/905/0106.
<https://lex.uz/docs/-104720>.
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. // Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., Приложение 2.
4. Бобокулов С.Б. Правовые проблемы совершенствования договора аренды в условиях экономических реформ. — Ташкент: ТГУУ, 2007.
5. Азизов Х.Т. Объекты частной собственности граждан: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — Ташкент, 1994.
6. Рахмонкулов Х.Р. Объекты гражданского права. — Ташкент: ТГУ, 2009.
7. Джабаева А.С. Имущественное право как объект гражданского оборота // Сибирский юридический вестник. — 2003. № 3.
8. Калмаков Ю.Х. Имущественные права советских граждан. — Саратов, 1979.